

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромов Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамиудллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

Асадов Хамидулла Фатхуллаевич

Медицинский центр MEDAS,

medas.uz@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-1461-9520>

Охунов Алишер Орипович

Ташкентский государственный медицинский университет

azamkhan995@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-3622-6805>

Асадов Хумоюн Хамиудллаевич

Медицинский центр MEDAS, hmn.asadov@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-0586-8728>

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105289>

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Хроническая мигрень является одной из наиболее распространённых форм первичной головной боли и характеризуется значительным снижением качества жизни пациентов. В последние годы активно развивается хирургическое лечение мигрени, направленное на устранение периферических триггерных зон и декомпрессию чувствительных нервных структур. Одним из наиболее важных анатомических факторов развития затылочной формы мигрени является компрессия большого затылочного нерва.

Цель исследования. Оценить эффективность эндоскопической декомпрессии большого затылочного нерва и сравнить её результаты с традиционными хирургическими методами лечения хронической мигрени.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 293 пациентов с хронической мигренью. Контрольную группу составили 145 пациентов, которым выполнялись традиционные хирургические вмешательства. В основную группу вошли 148 пациентов, у которых применялась усовершенствованная методика эндоскопической декомпрессии большого затылочного нерва.

Результаты. Применение эндоскопической техники позволило снизить частоту послеоперационных сенсорных осложнений и обеспечить более стабильный клинический результат. Доля благоприятных исходов лечения увеличилась с 70% в контрольной группе до 85% в основной группе.

Заключение. Эндоскопическая декомпрессия большого затылочного нерва является эффективным и безопасным методом хирургического лечения хронической мигрени и может рассматриваться как перспективное направление развития хирургии мигрени.

Ключевые слова: хроническая мигрень, большой затылочный нерв, эндоскопическая декомпрессия, хирургия мигрени.

Asadov Xamidulla Fathullaevich

MEDAS tibbiyot markazi,

medas.uz@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-1461-9520>

Oxunov Alisher Oripovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

azamkhan995@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-3622-6805>

Asadov Xumoyun Hamiudllaevich

MEDAS tibbiyot markazi, hmn.asadov@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-0586-8728>

СУРУНКАЛИ МИГРЕННИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШДА КАТТА ЭНСА НЕРВИНИНГ ЭНДОСКОПИК ДЕКОМПРЕССИЯСИ САМАРАДОРЛИГИНИ АН'АНАВИЙ УСУЛЛАР БИЛАН ТАҚҚОСЛАШ

АННОТАТСИЯ

Dolzarbli. Surunkali migren bosh og'rig'ining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. So'nggi yillarda migrenni jarrohlik yo'li bilan davolash usullari faol rivojlanmoqda. Ushbu yondashuv periferik trigger zonalarni bartaraf etish va sezuvchi nerv tuzilmalarini dekompressiya qilishga asoslangan. Surunkali migrenning ensa sohasidagi shakllarida katta ensa nervining kompressiyasi muhim patogenetik omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Katta ensa nervining endoskopik dekompressiyasi samaradorligini baholash va uni surunkali migrenni davolashda qo'llaniladigan an'anaviy jarrohlik usullari bilan taqqoslash.

Material va usullar. Tadqiqotga surunkali migren bilan og'riqan 293 nafar bemor kiritildi. Nazorat guruhini 145 nafar bemor tashkil etdi, ularda an'anaviy jarrohlik usullari qo'llanildi. Asosiy guruhga 148 nafar bemor kiritildi, ularda katta ensa nervining endoskopik dekompressiyasi bajarildi.

Natijalar. Endoskopik jarrohlik usulidan foydalanish operatsiyadan keyingi sensor asoratlar chastotasini kamaytirdi hamda klinik natijalarning barqarorligini oshirdi. Ijobiy klinik natijalar nazorat guruhida 70% bemorlarda, asosiy guruhda esa 85% bemorlarda kuzatildi.

Xulosa. Katta ensa nervining endoskopik dekompressiyasi surunkali migrenni jarrohlik yo'li bilan davolashning samarali va xavfsiz usuli hisoblanadi hamda migren jarrohligining istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: surunkali migren, katta ensa nervi, nerv dekompressiyasi, endoskopik jarrohlik, migren jarrohligi.

Asadov Khamidulla Fathullaevich

MEDAS Medical Center,

medas.uz@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-1461-9520>

Okhunov Alisher Oripovich

Tashkent State Medical University

azamkhan995@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-3622-6805>

Asadov Khumoyun Hamiudlaevich

MEDAS Medical Center, hmn.asadov@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-0586-8728>

COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC DECOMPRESSION OF THE GREATER OCCIPITAL NERVE AND TRADITIONAL SURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF CHRONIC MIGRAINE

ANNOTATION

Background. Chronic migraine is one of the most common forms of primary headache and significantly reduces patients' quality of life. In recent years, surgical treatment of migraine has been actively developed, focusing on the elimination of peripheral trigger zones and decompression of sensory nerves. Compression of the greater occipital nerve is considered one of the key pathogenetic factors in occipital forms of chronic migraine.

Objective. To evaluate the effectiveness of endoscopic decompression of the greater occipital nerve and compare its outcomes with traditional surgical techniques for the treatment of chronic migraine.

Materials and Methods. The study included 293 patients with chronic migraine who underwent surgical treatment between 2020 and 2025. The control group consisted of 145 patients treated with conventional surgical methods. The main group included 148 patients who underwent endoscopic decompression of the greater occipital nerve.

Results. The use of endoscopic techniques reduced the incidence of postoperative sensory complications and improved the stability of clinical outcomes. Favorable clinical results were observed in 70% of patients in the control group and in 85% of patients in the main group.

Conclusion. Endoscopic decompression of the greater occipital nerve is an effective and safe surgical method for the treatment of chronic migraine and represents a promising direction in migraine surgery.

Keywords: chronic migraine, greater occipital nerve, nerve decompression, endoscopic surgery, migraine surgery.

Введение. Мигрень является одним из наиболее распространённых неврологических заболеваний, оказывающих значительное влияние на качество жизни пациентов и их социальную активность. По данным эпидемиологических исследований, хроническая форма заболевания развивается у 2–3% населения и характеризуется высокой частотой приступов головной боли.

В последние годы всё большее внимание уделяется роли периферических механизмов в развитии хронической мигрени. Одним из ключевых факторов формирования болевого синдрома является компрессия чувствительных нервов головы и шеи в области их анатомического прохождения через мягкие ткани.

Особое значение в патогенезе затылочной формы мигрени имеет компрессия большого затылочного нерва, который проходит через сложный мышечно-фасциальный комплекс задней поверхности шеи. Раздражение данного нерва может приводить к развитию хронического болевого синдрома и формированию устойчивых триггерных зон.

Хирургическая декомпрессия большого затылочного нерва в последние годы рассматривается как эффективный метод лечения пациентов с хронической мигренью, резистентной к медикаментозной терапии. Однако традиционные хирургические методы нередко сопровождаются значительной травматизацией тканей и риском развития послеоперационных осложнений.

Развитие эндоскопических технологий позволило внедрить малоинвазивные методы хирургического лечения, направленные на уменьшение травматичности вмешательства и повышение стабильности клинического результата.

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка эффективности эндоскопической декомпрессии большого затылочного нерва и традиционных хирургических методов лечения хронической мигрени.

Материалы и методы. В основу исследования положен анализ результатов хирургического лечения 293 пациентов с хронической мигренью, которым в период с 2020 по 2025 годы было выполнено оперативное вмешательство.

Все пациенты проходили обследование и лечение в условиях многопрофильной клиникки.

Критериями включения пациентов в исследование являлись:

- наличие клинически подтверждённой хронической мигрени
- длительность заболевания более 3 лет
- высокая частота приступов головной боли
- отсутствие эффекта от консервативной терапии

Пациенты были разделены на две группы.

Контрольная группа включала 145 пациентов, которым хирургическое лечение проводилось традиционными методами.

Основная группа включала 148 пациентов, у которых применялась модифицированная методика эндоскопической декомпрессии большого затылочного нерва.

Оценка эффективности лечения проводилась на основании интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ), частоты приступов головной боли и наличия послеоперационных осложнений.

Хирургическая техника. Операция выполнялась под общей эндотрахеальной анестезией. Пациента укладывали в положение лёжа на животе с фиксацией головы в нейтральном положении.

Выполнялись два парамедианных кожных разреза длиной около 1 см, расположенных по обе стороны от средней линии в области затылка.

Под эндоскопическим контролем формировалось подкожное рабочее пространство, после чего выполнялась идентификация большого затылочного нерва в зоне его прохождения через мышечно-фасциальные структуры.

Декомпрессия нерва осуществлялась путём устранения фасциальных и соединительнотканых структур, оказывающих давление на нерв.

После устранения компримирующих факторов формировалась жировая интерпозиция из прилежащей подкожной жировой клетчатки, которая служила барьером между нервом и окружающими тканями.

Результаты. Анализ результатов лечения показал значительное улучшение клинического состояния пациентов в обеих группах.

В контрольной группе благоприятный клинический результат был достигнут у **70% пациентов**.

В основной группе, где применялась эндоскопическая техника, положительный эффект лечения наблюдался у **85% пациентов**.

Также было отмечено снижение частоты послеоперационных сенсорных нарушений.

Частота технических затруднений при выполнении эндоскопической операции составила **2,6%**, что свидетельствует о высокой воспроизводимости методики.

Полученные результаты свидетельствуют о более высокой эффективности эндоскопической декомпрессии нерва по сравнению с традиционными методами хирургического лечения.

Обсуждение. Развитие хирургии мигрени связано с переходом от травматичных нейроdestructивных вмешательств к щадящим нерв-сберегающим методам лечения.

Использование эндоскопических технологий позволяет значительно уменьшить операционную травму и снизить вероятность формирования послеоперационных рубцовых изменений.

Кроме того, формирование мягкотканной интерпозиции позволяет предотвратить вторичную компрессию нервного ствола и повысить стабильность клинического результата.

Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследований, которые также демонстрируют высокую эффективность декомпрессии периферических нервов при лечении хронической мигрени.

Заключение. Эндоскопическая декомпрессия большого затылочного нерва является эффективным и безопасным методом хирургического лечения хронической мигрени.

Применение малоинвазивной эндоскопической техники позволяет уменьшить травматизацию тканей, снизить риск послеоперационных осложнений и обеспечить более стабильный клинический результат.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности более широкого применения эндоскопических методов хирургического лечения хронической мигрени.

Литература

1. Guyuron B., Reed D., Krieglger J. Surgical treatment of migraine headaches. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2009.
2. Janis J., Hatf D. Neurovascular compression of the greater occipital nerve. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2010.
3. Ducic I., Felder J., Fantus S. A systematic review of peripheral nerve interventional treatments for chronic headaches. *Annals of Plastic Surgery*. 2014.
4. Guyuron B., Krieglger J., Davis J. Comprehensive surgical treatment of migraine headaches. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2005.
5. Peled Z., Guyuron B. Migraine surgery: current perspectives. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2017.
6. Ducic I., Hartmann E., Larson E. Indications for surgical treatment of migraine headaches. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2009.
7. Janis J., Dhanik A., Howard J. Validation of the peripheral trigger point theory of migraine headaches. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2011.
8. Gfrerer L., Hansdorfer M., Ortiz R. Surgical treatment of occipital neuralgia and migraine. *Journal of Neurosurgery*. 2019.
9. Chim H., Schierle C. Occipital nerve decompression for migraine headaches. *Annals of Plastic Surgery*. 2013.
10. Ducic I., Taylor N., Dellon A. Relationship between migraine headache and occipital nerve compression. *Microsurgery*. 2009.
11. Guyuron B. Surgical treatment of migraine headaches. *The Lancet Neurology*. 2012.
12. Nagori S., Jose A. Peripheral nerve surgery for migraine. *Journal of Craniofacial Surgery*. 2018.
13. Shauly O., Gould D., Patel K. Greater occipital nerve decompression for chronic migraine. *Aesthetic Surgery Journal*. 2019.
14. Ducic I., Moriarty M., Al-Attar A. Anatomical variations of the greater occipital nerve. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2009.
15. Dash K., Janis J. Trigger site surgery for migraine headaches. *Seminars in Plastic Surgery*. 2018.
16. Olla D., et al. Surgical approaches for greater occipital nerve decompression. *BMC Surgery*. 2022.
17. Tabeeva G.R. Хроническая мигрень: современные подходы к лечению. *Неврология*. 2018.
18. Isagulyan E.D., Tomsky A.A. Нейромодуляция в лечении хронической боли. *Клиническая и экспериментальная хирургия*. 2016.
19. Casale R., Atzeni F. Pain in women: a perspective review. *Pain and Therapy*. 2021.
20. Chang I., Wells M. Nonpharmacologic treatments for chronic migraine. *Plastic and Reconstructive Surgery*. 2023.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000